

MILITARY SCIENCES

СТАНДАРТИ НАТО В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Виздрик В.

*доктор історичних наук, професор,
професор кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
ORCID: 000-0001-5427-5825*

Мельник О.

*Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
ORCID: 000-0003-3497-4148*

NATO STANDARDS IN THE MILITARY EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

Vyzdryk V.,

*Doctor of Sciences in History, Professor,
Professor of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine
ORCID: 000-0001-5427-5825*

Melnyk O.

*Candidate of economic sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine
ORCID: 000-0003-3497-4148*

Анотація

Стаття присвячена аналізу процесу підготовки фахівців нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, проявляти лідерські якості та застосовувати їх в практичній площині. Військова освіта є складовою частиною загальнодержавної системи освіти. Щоб забезпечити національну безпеку й військову оборону, держава повинна мати потужну систему освіти і науку, зокрема військову.

Одним з важливих завдань реалізації сучасних принципів розвитку системи військової освіти є обґрунтування концептуальних засад формування професійних стандартів підготовки особового складу в системі військової освіти Збройних Сил України на підставі досвіду країн-членів НАТО.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the process of training specialists of new quality - who are able to think creatively, quickly navigate in the modern saturated information space, make non-standard decisions, show leadership qualities and apply them in the practical plane. Military education is an integral part of the national education system. The state must have a powerful system of education and science, including the military, which will ensure national security and military defense.

One of the important tasks of the implementation of modern principles of the development of the military education system is the substantiation of the conceptual foundations of the formation of professional standards for the training of personnel in the military education system of the Armed Forces of Ukraine based on the experience of NATO member countries.

Ключові слова: військова освіта, стандарти НАТО, ЗСУ, підготовка військових фахівців, освітні програми.

Keywords: military education, NATO standards, Armed Forces, training of military specialists, educational programs.

Зарубіжний досвід реформування системи військової освіти вказує на необхідність розвивати військову освіту в Україні у межах основних тенденцій, притаманних провідним державам-членам НАТО. До одного з основних елементів системи військової освіти належить професійна військова освіта, розвиток якої в Україні має відбуватись з урахуванням стандартів та принципів, що застосовуються у провідних країнах членах НАТО, які на практиці реалізують ідею зовнішнього оцінювання як перевірки відповідності закладів певним стандартам, що активно впроваджується у практику інституційного оцінювання та акредитації практично в усіх національних системах [1; 2].

Стандарти НАТО щодо професійної військової освіти та бойової підготовки відомі своєю високою якістю та ефективністю. До переваг стандартів НАТО відносять застосування інноваційних технологій та підходів у навчальному процесі. Розвиток системи військової освіти є складовою й одним із пріоритетних напрямів у побудові Збройних Сил України, оскільки від професійної підготовки офіцерських кадрів, спроможності виконати військовий обов'язок у найвищому ступені залежить боєготовність та боєздатність військ [1].

Військова освіта забезпечує підготовку військових фахівців із високим рівнем професіоналізму, компетентності, інтелектуального розвитку, загальної та військово-професійної культури, здатних з високою ефективністю виконувати поставлені завдання щодо оборони України, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових знань протягом військової служби, прийняття оптимальних рішень в нестандартних умовах за всіма спеціальностями й спеціалізаціями, що визначають рівень боєздатності та боєготовності Збройних Сил [3].

До головних вимог подальшого розвитку військової освіти зараховують:

- підготовка висококваліфікованих військових фахівців, здатних керувати військами (силами) під час виконання відповідних бойових операцій і проведення навчань у мирний час;
- створення, експлуатацію та застосування найскладніших систем озброєння та військової техніки;
- організацію, проведення та контроль дослідно-конструкторських робіт із створення нових поколінь озброєння та військової техніки;
- ефективні дії у виконанні завдань, що виникають під час здійснення міжнародних антитерористичних та миротворчих операцій [3].

На сьогодні подальший розвиток системи військової освіти в Україні стримується низкою факторів, їх усунення потребує деяких перетворень у системі військової освіти та організації підготовки військових фахівців. З урахуванням практики сучасної підготовки військових фахівців та удосконалення системи вищої військової освіти можна здійснити у таких напрямках:

- незавершеністю оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), військово-

вих навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів та навчальних військових частин, їх організаційно-штатних структур і чисельності особового складу;

- недостатнім досвідом військової служби на відповідних посадах у військах значної частини науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ;

- недостатньою ефективністю інтеграційних процесів щодо військової освіти і науки;

- застарілою навчально-матеріальною базою, відсутністю достатньої кількості сучасних навчально-тренувальних систем та комплексів;

- формування нових моделей підготовки висококваліфікованих військових фахівців, здатних ефективно управляти військами в бою;

- приведення структури та чисельності ВВНЗ у відповідність до потреб Збройних Сил України;

- збереження та зміцнення основних науково-педагогічних шкіл за ключовими напрямками підготовки військових фахівців.

Головною відмінністю системи вищої військової освіти України у порівнянні з іншими партнерами НАТО — фундаментальність підготовки як загальнонаукової, так і військово-професійної. Лейтенант Збройних Сил України по прибуттю у війська одразу здатний приступити до виконання своїх посадових обов'язків. В багатьох арміях країн Альянсу випускники ВВНЗ, здебільшого, потребують додаткової підготовки. Так, у США випускники військових академій після 4 років навчання отримують вищу освіту, ступінь бакалавра і загальну військову освіту. Однак перед призначенням на посаду всі офіцери проходять курс спеціалізації у школах родів військ і служб за обраною спеціальністю терміном від 4 до 8 тижнів [4].

Іншою відмінною рисою підготовки майбутніх командирів у ВВНЗ України є її універсальність, проте, для України є актуальним і корисним урахування основних тенденцій розвитку сучасної системи вищої освіти в країнах НАТО, особливо в контексті системного підходу до організації й здійснення підготовки офіцерських кадрів, інфраструктури системи підготовки офіцерських та сержантських кадрів.

Терміни здобуття освіти в навчальних закладах країн-членів НАТО відповідають вимогам стосовно здобуття освітніх рівнів – це «бакалавр» та «магістр» – і становлять: на тактичному рівні – 3-3,5 роки, на оперативному рівні – від 10 місяців до одного року, на стратегічному рівні – від 5 місяців до двох років. Терміни і зміст підготовки (підвищення кваліфікації та професійного рівня) визначаються на підставі напрямів, мети, змісту цієї підготовки.

Наприклад, у США створено систему професійної військової освіти, поєднану з професійною підготовкою. У більшості країн-членів НАТО переважає професійна військова підготовка, а не військова освіта, що зумовлюється малою чисельністю збройних сил і невеликим державним замовленням щодо військових фахівців.

Система військової освіти країн-членів НАТО (крім США) імплементована в національні системи освіти, базується на вимогах Болонського процесу та регулюється законодавчими або відомчими актами своїх країн у галузі освіти і науки [4].

Освітні програми, так і програми професійного підвищення кваліфікації військовослужбовців у європейських країнах-членах НАТО побудовані на європейській кредитно-трансферній системі (ECTS) і мають такі основні ознаки:

- триступеневу систему вищої освіти;
- європейський додаток до дипломів бакалавра і магістра;
- кредити ECTS як одиниці обліку трудомісткості навчальної роботи;
- єдині європейські оцінки;
- комплексне управління і моніторинг якості вищої освіти.

У сьогоднішніх умовах, коли Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню, особливої актуальності набуває подальше активне впровадження в систему підготовки та освіти українських військових стандартів НАТО. Адже з 2014 року саме підготовка українського війська за натовськими стандартами дозволила досягти високого рівня бойової навченості, що є одним з головних чинників не лише успішного протистояння противнику, який переважає за кількістю військової техніки, а й блискучих контратакуючих діях, коли українські солдати звільняють окуповані території. Яскравим прикладом є звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини тощо.

Необхідно зазначити, що поняття «стандартів НАТО» стосовно сфери військової освіти є досить розмитим, тому можна говорити як про введення в систему військової освіти України стандартів НАТО, так і про досягнення рівня підготовки військових фахівців найбільш боєздатних армій країн Альянсу.

Процес реформування вітчизняної системи вищої військової освіти вагомою мірою базується на співробітництві з іноземними військовими навчальними закладами, вивченні їхнього досвіду, впровадженні кращих методик у процес підготовки військових фахівців для Збройних Сил України з урахуванням національних здобутків у цій сфері.

Для подальшого підвищення ефективності та результативності цього, вкрай важливого в умовах війни, процесу один з головних акцентів робиться на законодавче й нормативне врегулювання питань підготовки військових фахівців, адаптацію нормативно-правової бази в галузі військової освіти до вимог законодавства держави з урахуванням того бойового досвіду, що був набутий від початку російської агресії з 2014 року та повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. В цьому контексті треба зауважити, що навчання та підготовка військовослужбовців здійснюється з максимальним використанням досвіду ведення бойових дій під час відбиття російської агресії та передових методик підготовки армій країн-членів НАТО [5; 9].

Також в основу подальшого реформування системи військової освіти покладено подальшу оптимізацію мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, наукових закладів та установ, поліпшення підготовки та удосконалення механізму ротації науково-педагогічних кадрів.

Впровадження стандартів НАТО у систему військової освіти України дозволяє забезпечити сумісність та взаєморозуміння з військовими структурами інших країн-членів НАТО. Це відкриває можливість для спільного навчання, обміну досвідом та співпраці у різних сферах військової діяльності. Така співпраця підвищує військову готовність, сприяє обміну інноваціями та покращує взаємодію між країнами [7; 8].

А головний вектор покращення якості вищої освіти в Україні має бути спрямований на досягнення у максимально стислі строки взаємосумісності Збройних Сил та інших складових сил оборони. Тому в контексті реформ, які впроваджуються для досягнення повної відповідності критеріям членства в НАТО, нова система військової освіти насамперед передбачає запровадження спільної підготовки Збройних Сил України з іншими складовими сил оборони за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом. А також, як ми детально вже писали у попередніх постах, нова система зосереджується на підготовці особового складу сил оборони на основі курсів професійної військової освіти L1-L5 [5; 7; 10].

За останні роки система військової освіти зазнала системних змін за рахунок наступних чинників:

- упровадження досвіду війни;
- імплементація стандартів НАТО в програми підготовки;
- реалізація кращих підходів щодо навчання та підготовки складових сектору безпеки й оборони за досвідом країн-партнерів;
- зміна світоглядних цінностей у підготовці офіцерських кадрів;
- підвищення якості практичної підготовки всіх категорій здобувачів військової освіти.

Система військової освіти України інтегрована в державну систему освіти, що визначає сутність та зміст освітньої діяльності, освітніх програм, а також стандартів, що до них висуваються. У цьому контексті процес розвитку системи військової освіти, однією з основних складових якої є система професійної військової освіти, пов'язаний з необхідністю постійної модернізації, метою якої є адекватне і своєчасне відображення у змісті військової освіти тенденцій розвитку майбутнього безпечного середовища. Поряд з розвитком практики освітньої діяльності у сфері військової освіти, використання комплексного підходу, формуванням та розвитком кадрового потенціалу закладів військової освіти, нагальним виявляється підвищення якості військової освіти. Це потребує формування, розвитку та впровадження сучасної системи забезпечення якості військової освіти за стандартами,

прийнятими країнах-членах НАТО та країнах-партнерах.

З урахуванням досвіду цивільних закладів освіти система забезпечення якості військової освіти у країнах-членах НАТО ґрунтується на оцінці якості освітніх програм та включає в себе оцінку відповідності освітніх програм законодавству, національним та міжнародним стандартам. У свою чергу, метою оцінки якості освітніх програм є підтримка системи внутрішнього контролю та забезпечення якості військової освіти, а також само-розвитку закладу військової освіти [2; 6] [5].

Висновки. Впровадження стандартів НАТО в систему військової освіти України має велике значення для майбутнього країни – адже зусилля у цьому напрямку допоможуть Україні стати частиною єдиної інтегрованої системи військової освіти та підготовки, що сприятиме сильній, сучасній та високоефективній обороні держави.

Список літератури

1. Вавілова Н. (2023). Стандарти якості професійної військової освіти в закладах військової освіти НАТО. *Військова освіта*, 1(47). С. 28-35. [https:// DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/28-34](https://doi.org/10.33099/2617-1775/2023-01/28-34)
2. Шабатіна Н. (2023). Стандарти НАТО щодо забезпечення якості професійної військової освіти. *Військова освіта*, 1(47), 332-343. [https:// DOI: 10.33099/2617-1775/2023-01/332-342](https://doi.org/10.33099/2617-1775/2023-01/332-342)
3. Єнс Столтенберг (2023). Головні напрямки ефективного розвитку військової освіти (2023). *Ukraine to NATO*. Вилучено із <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/holovni-napriamy-efektyvnoho-rozvytku-viyskovoi-osvity-v-ukraini/> (дата звернення: 06.07.2023).

4. Єнс Столтенберг (2023). Стандарти НАТО у сфері військової освіти як рівень високої якості підготовки військових фахівців. *Ukraine to NATO*. Вилучено із <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/standarty-nato-u-sferi-viyskovoi-osvity-iak-riven-vysokoi-iakosti-pidhotovky-viyskovykh-fakhivtsiv/> (дата звернення: 07.07.2023).

5. Єнс Столтенберг (2023). Перспективи розвитку системи військової освіти в Україні на шляху до стандартів НАТО (2023). *Ukraine to NATO*. Вилучено із <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/perspektyvy-rozvytku-systemy-viyskovoi-osvity-v-ukraini-na-shliakhu-do-standartiv-nato/> (дата звернення: 12.07.2023).

6. Шабатіна Н. (2020). Принципи проектування системи гарантування якості вищої військової освіти за досвідом країн-членів НАТО. *Зб. наук. пр. "Військова освіта"*, 1 (41). С. 301-310.

7. Хилько М. (2020). Питання сумісності та впровадження стандартів НАТО у взаємодії України з Північноатлантичним Альянсом. *Громадська думка про правотворення*. № 5 (190). С. 19-25.

8. Defence forces professional military education (PME) strategy 2021-2024, *Irish Defence Forces*, 24 p.

9. Professional military education (2020). Programs Are Accredited, but Additional Information is Needed to Assess Effectiveness, *GAO-20-323 Report to Congressional Addressees*. – United States Government Accountability Office, 49 p.

10. Quality assurance guidelines for the provision of training & education (2021). *DFSC, Irish Defence Forces*, 51 p.